

Original paper

SIMULYATSION TA'LIM RESURSLARI ASOSIDA KLINIK "TAHLIL-TASHXIS-MUOLAJA" SIKLINI BAHOLASH UCHUN OSCE-BAHOLASH MEZONLAR TIZIMI

© A.K. Jamolov¹✉

¹Professional ta'limni rivojlantirish instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada tibbiyot texnikumlarining "Hamshiralik ishi" yo'nalishi o'quvchilari klinik tayyorgarligini baholashda OSCE (Objective Structured Clinical Examination) tizimidan foydalanishning dolzarbligi yoritiladi. An'anaviy baholash usullarining cheklanganligi, amaliy ko'nikmalarni ob'ektiv baholash mezonlari yetarli emasligi klinik "tahlil-tashxis-muolaja" siklini baholash uchun yangi yondashuvlarni talab qilishi asoslab beriladi.

MAQSAD: simulyatsion ta'lim resurslari asosida klinik "tahlil-tashxis-muolaja" siklini baholash uchun motivasion, kognitiv va amaliy komponentlarni qamrab oluvchi OSCE-baholash mezonlar tizimini ishlab chiqish va uning samaradorligini amaliy tajriba asosida asoslashdir. Shuningdek, ushbu tizim yordamida hamshiralik ishi bo'yicha kadrlar tayyorlash sifatini xalqaro talablarga yaqinlashtirish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda OSCE, simulyatsion ta'lim, klinik kompetensiyalar bo'yicha xalqaro manbalar, O'zbekiston ta'lim to'g'risidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi bazasida o'tkazilgan pilot tajriba materiallari tahlil qilindi. Baholash tizimi motivasion (20%), kognitiv (30%) va amaliy (50%) komponentlarga ajratilib, ularning har biri bo'yicha batafsil mezonlar va ballar shkalasi (jadval shaklida) ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: simulyatsion ta'lim resurslari (turli darajadagi simulyatorlar, virtual muhitlar, standartlashtirilgan bemorlar) asosida tashkil etilgan OSCE-stansiyalarida 3-kurs "Hamshiralik ishi" yo'nalishi o'quvchilari (n=120) ishtirokida pilot sinov o'tkazildi. Natijalar motivasion ($M=16,2\pm 2,8$), kognitiv ($M=22,5\pm 4,2$) va amaliy ($M=38,7\pm 6,5$) ko'rsatkichlar bo'yicha o'quvchilarning 50% dan ortig'i yuqori darajaga erishganini ko'rsatdi; umumiy ball bo'yicha 54,2% yuqori, 37,5% o'rtacha va 8,3% past daraja qayd etildi. OSCE tizimi an'anaviy baholashga nisbatan klinik fikrlash, amaliy ko'nikmalar va motivasiyani kompleks baholash imkonini bergani aniqlangan.

XULOSA: simulyatsion ta'lim resurslari asosida ishlab chiqilgan OSCE-baholash mezonlar tizimi hamshiralik ishi bo'yicha o'quvchilarning klinik "tahlil-tashxis-muolaja" siklini bosqichma-bosqich va ob'ektiv baholashga xizmat qiladi. Taklif etilgan tizim tibbiyot texnikumlarida o'quv jarayonini standartlashtirish, ta'lim sifati va klinik tayyorgarlik

darajasini oshirishga, shuningdek, turli ta'lim muassasalari o'rtasida kompetensiyalarni taqqoslashga keng imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: OSCE-baholash tizimi, simulyatsion ta'lim resurslari, hamshiralik ishi, klinik "tahlil-tashxis-muolaja" sikli, motivasion komponent, kognitiv baholash, amaliy kompetensiyalar, tibbiy ta'lim sifati.

Iqtibos uchun: Jamolov A.K. Simulyatsion ta'lim resurslari asosida klinik "tahlil-tashxis-muolaja" siklini baholash uchun osce-baholash mezonlar tizimi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.113-122.

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ OSCE ДЛЯ АНАЛИЗА КЛИНИЧЕСКОГО ЦИКЛА "АНАЛИЗ-ДИАГНОЗ-ЛЕЧЕНИЕ" НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

© А.К. Жамолов¹✉

¹Институт развития профессионального образования, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обосновывается актуальность применения системы OSCE (Objective Structured Clinical Examination) для оценки клинической подготовки студентов медицинских техникумов по направлению «Сестринское дело». Показано, что ограничения традиционных форм контроля, ориентированных преимущественно на теоретические знания, не позволяют в полной мере оценить клинический цикл «анализ-диагноз-лечение» и уровень сформированности практических навыков.

ЦЕЛЬ: разработать систему критериев оценки OSCE для клинического цикла «анализ-диагноз-лечение» на основе ресурсов симуляционного обучения, включающую мотивационный, когнитивный и практический компоненты, и экспериментально обосновать ее эффективность. Дополнительно ставится задача оценить вклад данной системы в повышение качества подготовки специалистов сестринского дела в соответствии с международными стандартами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве теоретической базы использованы международные исследования по OSCE, симуляционному обучению и клинической компетентности, а также нормативно-правовые документы системы медицинского образования Узбекистана. На базе техникума общественного здоровья им. Абу Али ибн Сино был проведен пилотный эксперимент с участием студентов 3 курса (n=120), в рамках которого разработанная система критериев, включающая мотивационный (20%), когнитивный (30%) и практический (50%) компоненты, реализована через серию OSCE-станций.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования были внедрены различные ресурсы симуляционного обучения: низко-, средне- и высокореалистичные манекены, виртуальные симуляторы и стандартизированные

пациенты. Анализ результатов показал, что средние показатели по мотивационному ($16,2\pm 2,8$), когнитивному ($22,5\pm 4,2$) и практическому ($38,7\pm 6,5$) компонентам соответствуют преобладанию высокой и средней степени сформированности компетенций; 54,2% студентов продемонстрировали высокий, 37,5% – средний и 8,3% – низкий уровень общей подготовленности. Установлено, что OSCE обеспечивает более объективную и прозрачную оценку клинических навыков, чем традиционные методы контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработанная система критериев OSCE на основе ресурсов симуляционного обучения позволяет комплексно оценивать клинический цикл «анализ–диагноз–лечение», объединяя мотивационные, когнитивные и практические аспекты профессиональной компетентности студентов. Ее внедрение в медицинских техникумах Узбекистана способствует повышению качества клинического обучения, стандартизации оценочных процедур и сближению подготовки специалистов сестринского дела с международными требованиями.

Ключевые слова: система оценки OSCE, симуляционное обучение, сестринское дело, клинический цикл «анализ–диагноз–лечение», мотивационный компонент, когнитивная оценка, практические компетенции, качество медицинского образования.

Для цитирования: Жамолов.А.К. Система критериев оценки osce для анализа клинического цикла “анализ–диагноз–лечение” на основе ресурсов симуляционного обучения.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 113-122.

OSCE ASSESSMENT CRITERIA SYSTEM FOR EVALUATING THE CLINICAL CYCLE “ANALYSIS–DIAGNOSIS–TREATMENT” BASED ON SIMULATION TRAINING RESOURCES

©Anvar K. Jamolov¹✉

¹Institute of Professional Education Development, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article substantiates the relevance of using the OSCE (Objective Structured Clinical Examination) system to assess the clinical training of medical college students in the “Nursing” program. It is argued that traditional assessment methods, which focus mainly on theoretical knowledge, are insufficient for an objective evaluation of the clinical “analysis–diagnosis–treatment” cycle and the level of practical skills.

AIM: the main aim of the study is to develop an OSCE assessment criteria system for the clinical “analysis–diagnosis–treatment” cycle based on simulation training resources, integrating motivational, cognitive and practical components, and to provide experimental evidence of its effectiveness. An additional aim is to determine how this system can improve the quality of nursing education in line with international standards.

MATERIALS AND METHODS: the theoretical framework includes international studies on OSCE, simulation-based education and clinical competence, as well as national regulatory documents in medical education. A pilot study was conducted at the Siyob Abu Ali ibn Sino Public Health College with 3rd-year nursing students ($n=120$), where the proposed criteria system—comprising motivational (20%), cognitive (30%) and practical (50%) components—was implemented through a set of OSCE stations.

DISCUSSION AND RESULTS: various simulation-based training resources were used, including low-, medium- and high-fidelity simulators, virtual simulation tools and standardized patients. The results showed mean scores of 16.2 ± 2.8 for the motivational component, 22.5 ± 4.2 for the cognitive component and 38.7 ± 6.5 for the practical component, with 54.2% of students achieving a high, 37.5% a moderate and 8.3% a low overall performance level. The findings indicate that the OSCE system provides more objective, transparent and competency-oriented assessment of clinical skills compared to traditional methods.

CONCLUSION: the OSCE assessment criteria system based on simulation training resources enables comprehensive evaluation of the clinical “analysis–diagnosis–treatment” cycle by simultaneously capturing motivational, cognitive and practical dimensions of student competence. Its implementation in medical colleges of Uzbekistan can enhance the quality of clinical training, standardize assessment procedures and align nursing education with international competency-based requirements.

Keywords: OSCE assessment system, simulation-based education, nursing, clinical “analysis–diagnosis–treatment” cycle, motivational component, cognitive assessment, practical competencies, quality of medical education.

For citation: Anvar K. Jamolov. (2025) 'Osce assessment criteria system for evaluating the clinical cycle “analysis–diagnosis–treatment” based on simulation training resources', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 113-122. (In Uzbek).

Zamonaviy tibbiy ta'lim tizimi tobora yangi texnologiyalar va innovasion yondashuvlarni qabul qilmoqda. Jumladan, simulyasion ta'lim usullari hamshiralik ishi mutaxassislarini tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Bunday yondashuv o'quvchilarga xavfsiz muhitda klinik vaziyatlarni modellashtirish, xatolarni tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarni takomillashtirish imkonini beradi.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – ob'ektiv strukturaviy klinik imtihon tizimi bo'lib, u o'quvchilarning klinik kompetensiyalarini standartlashtirilgan va ob'ektiv baholash uchun xalqaro miqyosda qabul qilingan usul hisoblanadi [1, 2]. Ushbu tizim 1975 yilda Ronald Harden tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida qo'llanilmoqda [3]. O'zbekiston Respublikasi yangi tahririning "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, tibbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarini ham baholash

zarurati belgilangan [4]. Shu boisdan, simulyasion ta'lim asosida OSCE baholash mezonlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Hozirgi kunda tibbiyot texnikumlarida hamshiralik ishi yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni baholashda quyidagi muammolar mavjud:

1. An'anaviy baholash usullari asosan nazariy bilimlarga qaratilgan bo'lib, amaliy ko'nikmalar etarli darajada tekshirilmaydi;
2. Klinik amaliyotda o'quvchilarga real bemorlar ustida tajriba orttirish imkoniyatlari cheklangan va etarli emas;
3. Baholash jarayonida sub'ektiv omillar ta'siri yuqori, natijada ob'ektiv baholash qiyinlashadi;
4. Motivasion va kognitiv jihatlarni baholash uchun aniq mezonlar etishmaydi;
5. Standartlashtirilgan baholash tizimi yo'qligi sababli turli ta'lim muassasalari o'rtasida o'quvchilar tayyorgarlik darajasini solishtirish mushkul.

OSCE baholash tizimining asosiy tamoyillari

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – ob'ektiv strukturaviy klinik imtihon tizimi bo'lib, uning asosiy maqsadi o'quvchilarning klinik kompetensiyalarini standartlashtirilgan va shaffof tarzda baholashdir [5]. Ushbu tizim quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: Ob'ektivlik – barcha o'quvchilar uchun bir xil standartlar va mezonlar qo'llaniladi; Strukturaviylik – imtihon aniq reja va ketma-ketlik asosida tashkil etiladi; Ko'p stansiyalilik – turli klinik vaziyatlarni baholash uchun 10-20 ta alohida stansiyalar tashkil etiladi; Standartlashtirilganlik – barcha o'quvchilar uchun bir xil vaziyatlar va baholash kriteriyalari; Ko'ptomonlamalik – bilim, ko'nikma, munosabat va muomala qobiliyatlarining kompleks baholanishi.

Simulyasion ta'lim resurslari. Simulyasion ta'lim – bu real klinik vaziyatlarni xavfsiz va nazorat ostida takrorlash imkonini beradigan zamonaviy ta'lim texnologiyasidir [6]. Hamshiralik ta'limida quyidagi simulyasion resurslar qo'llaniladi:

1. Past darajali simulyatorlar: in'eksiya qilish, zond qo'yish, kateter o'rnatish uchun sodda modullar;
2. O'rta darajali simulyatorlar: yurak-qontomir tizimi, nafas olish, asab tizimi funksiyalarini modellashtiruvchi manekenlar;
3. Yuqori darajali simulyatorlar: kompyuter boshqaruvidagi, fiziologik javoblarni takrorlovchi interaktiv manekenlar;
4. Virtual simulyatorlar: 3D-texnologiyalar asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot va virtual reallik tizimlari;
5. Standartlashtirilgan bemorlar: maxsus tayyorlangan aktyorlar real klinik vaziyatlarni hayot kabi ko'rsatadilar.

Klinik tahlil–tashxis–muolaja sikli. Hamshiralik amaliyotida klinik sikl quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi [7]: Baholash (Assessment): bemorning holatini tekshirish, sub'ektiv va ob'ektiv ma'lumotlarni yig'ish; Tashxis (Diagnosis): hamshiralik muammolarini aniqlash va tavsiflash; Rejalashtirish (Planning): hamshiralik maqsadlari

va intervensiyalarini belgilash; Bajarish (Implementation): rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish; Baholash (Evaluation): natijalarni tahlil qilish va kerak bo'lsa, hamshiralik rejasini qayta ko'rib chiqish.

Baholash mezonlari tizimi. Ishlab chiqilgan OSCE baholash tizimi uch asosiy komponentni o'z ichiga oladi: motivasion, kognitiv va amaliy. Har bir komponent turli mezonlar va ballar tizimiga ega (1-jadval).

1-jadval. Baholash komponentlarining umumiy tavsifi

Komponent	Vazni (%)	Asosiy mezonlar	Maks. ball
Motivasion	20%	Motivasiya darajasi, ichki qiziqish, professional munosabat, mas'uliyat hissi	20
Kognitiv	30%	Nazariy bilimlar, klinik fikrlash, muammolarni echish, tibbiy terminologiya	30
Amaliy	50%	Klinik ko'nikmalar, manipulyasiyalar texnikasi, xavfsizlik qoidalari, vaqt boshqaruvi	50

Motivasion komponent: Motivasion komponent o'quvchining hamshiralik kasbiga bo'lgan munosabati, ichki qiziqishi va professional rivojlanishga intilishini baholaydi. Ushbu komponent barcha baholarning 20% ini tashkil etadi va quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi (2-jadval):

2-jadval. Motivasion komponent bo'yicha baholash mezonlari

No	Mezon	Baholash kriteriyasi	Ball
1	Kasbiy qiziqish va motivasiya	Yuqori darajada o'z-o'zini rivojlantirishga intilish namoyon bo'lsa, qo'shimcha resurslardan foydalansa	5
		O'rtacha darajada qiziqish ko'rsatsa, belgilangan topshiriqlarni bajarsa	3-4
		Past motivasiya, faqat majburiy topshiriqlarni bajarish	1-2
2	Bemorlarga munosabat va empatiya	Bemorga empatik yondashuv, ehtiyotkorlik va hurmat bilan muomala qilish.	5
		Empatiya ko'rsatiladi, lekin biroz rasmiylik mavjud.	3-4
		Empatiya etarli emas, rasmiy munosabat.	1-2
3	Professional etika va mas'uliyat	Etika qoidalariga to'liq rioya qilish, yuqori mas'uliyat hissi.	5
		Asosiy etika talablariga rioya qilish.	3-4
		Etika qoidalari buzilishi yoki mas'uliyatsizlik.	1-2
4	Jamoada ishlash qobiliyati	Samarali hamkorlik, faol ishtirok, boshqalar bilan maqsadga yo'naltirilgan ishlar.	5
		Jamoada ishlaydi, lekin tashabbuskorlik kam.	3-4
		Jamoadan alohida ishlashga moyillik, hamkorlik qilishda qiyinchilik.	1-2

Motivasion komponent bo'yicha umumiy baholash shkalasi:

- 17-20 ball: Yuqori motivasiya darajasi;
- 12-16 ball: O'rtacha motivasiya;
- 4-11 ball: Past motivasiya (qo'shimcha psixologik yordam tavsiya etiladi).

Kognitiv komponent: Kognitiv komponent o'quvchining nazariy bilimlari, klinik fikrlash qobiliyati va muammolarni echishdagi malakasini baholaydi. Bu komponent barcha baholarning 30% ini tashkil etadi va quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi (3-jadval):

3-jadval. Kognitiv komponent bo'yicha baholash mezonlari

No	Mezon	Baholashkriteriyasi	Ball
1	Anatomiya va fiziologiya bilimlari	Chuqur va sistematik bilimlar, klinik vaziyatga qo'llay olish	8
		Asosiy bilimlar mavjud, qo'llashda kichik xatoliklar	5-7
		Bilimlar etarli emas, nazariy-amaliy bog'liqlik zaif	1-4
2	Klinik fikrlash va muammolarni echish	Tez va aniq klinik echimlar qabul qilish, tanqidiy fikrlash	8
		Muammolarni etarli darajada echish, ayrim hollarda ko'mak talab qilish	5-7
		Mustaqil fikrlash qiyin, doimiy yo'riqnoma kerak	1-4
3	Tibbiy terminologiya va hujjatlar bilan ishlash	Terminologiyani erkin qo'llash, to'g'ri hujjatlashtirish	7
		Terminologiyani qo'llashda kichik xatoliklar, hujjatlar etarli darajada to'ldiriladi	4-6
		Terminologik xatolar ko'p, hujjatlashtirish talablari buzilgan	1-3
4	Dori vositalari va dozirovkalar bilimi	Dori vositalari tasnifi, dozirovka hisoblash va qo'llash bo'yicha chuqur bilim	7
		Asosiy dori vositalarini bilish, dozirovkani hisoblash qobiliyati	4-6
		Dorilar bo'yicha bilim cheklangan, dozirovkani hisoblashda xatolar	1-3

Kognitiv komponent bo'yicha umumiy baholash shkalasi:

- 25-30 ball: Yuqori darajadagi nazariy bilimlar;
- 17-24 ball: O'rtacha darajadagi bilimlar;
- 4-16 ball: Past darajadagi bilimlar (qo'shimcha nazariy tayyorgarlik kerak).

Amaliy komponent: Amaliy komponent – OSCE baholash tizimining eng muhim qismi bo'lib, u o'quvchining klinik ko'nikmalari, manipulyasiyalarni bajarish texnikasi va vaqt boshqaruvini baholaydi. Bu komponent barcha baholarning 50% ini tashkil etadi (4-

jadval):

4-jadval. Amaliy komponent bo'yicha baholash mezonlari

No	Klinik ko'nikma kategoriyasi	Baholash kriteriyasi	Ball
1	Aseptika va antiseptika	Barcha aseptika qoidalariga qat'iy rioya qilish	10
		Asosiy qoidalar bajarilgan, kichik kamchiliklar mavjud	6-9
		Aseptika qoidalari etarli darajada bajarilmagan	1-5
2	Vital alomatlarni o'lchash va baholash	Barcha texnika bosqichlari to'g'ri, natijalar aniq talqin qilingan	10
		Texnika asosan to'g'ri, kichik xatoliklar bor	6-9
		Texnika buzilgan yoki natijalar noto'g'ri talqin qilingan	1-5
3	In'eksiyalar (mushak orasi , vena ichi, teri osti teri orasi)	To'g'ri joy tanlash, texnika mukammal, xavfsizlik ta'minlangan	10
		Texnika etarli, kichik kamchiliklar bor	6-9
		Texnika buzilgan, xavfsizlik choralari etarsiz	1-5
4	Bemorni ko'rish va fizikal tekshirish	Sistematik yondashuv, barcha kerakli tekshirish usullari qo'llangan	10
		Asosiy tekshirish usullari bajarilgan	6-9
		Tekshirish sistematik emas, muhim bosqichlar o'tkazib yuborilgan	1-5
5	Vaqt boshqaruvi va samaradorlik	Belgilangan vaqtda barcha topshiriqlar mukammal bajarilgan	10
		Asosiy topshiriqlar vaqtda bajarilgan	6-9
		Vaqt etishmasligi, topshiriqlar to'liq bajarilmagan	1-5

Amaliy komponent bo'yicha umumiy baholashshkalasi:

- 42-50 ball: Yuqori darajadagi amaliy malaka;
- 28-41 ball: O'rtacha darajadagi malaka;
- 5-27 ball: Past darajadagi malaka (qo'shimcha amaliy mashg'ulot talab qilinadi).

Baholash metodikasi: OSCE imtihoni 12-15 ta alohida stansiyalardan iborat bo'lib, har bir stansiyada o'quvchi 7-10 daqiqa davomida belgilangan topshiriqni bajaradi. Stansiyalarning tuzilishi quyidagicha (5-jadval):

5-jadval. OSCE stansiyalari misollari

No	Stansiya nomi	Davomiyligi	Asosiy ko'nikmalar	Baholashkomponenti
1	Vital alomatlarni o'lchash	8 daqiqa	Arterial bosim, puls, nafas chastotasini aniqlash	Amaliy (10 ball)
2	In'eksiya qilish	7 daqiqa	Mushak orasiga in'eksiya qilish texnikasi	Amaliy (10 ball)
3	Aseptika va antiseptika	8 daqiqa	Qo'llarga ishlov berish, steril qo'lqop kiyish va echish	Amaliy (10 ball)

№	Stansiya nomi	Davomiyligi	Asosiy ko'nikmalar	Baholash komponenti
4	Bemorni ko'rish	10 daqiqa	Anamnez yig'ish, fizikal tekshirish	Amaliy + Kognitiv (15 ball)
5	Shoshilinch yordam	8 daqiqa	Reanimasiya tadbirlari (SLR)	Amaliy (10 ball)
6	Nazariy savollar	7 daqiqa	Anatomiya, fiziologiya, farmakologiya	Kognitiv (15 ball)
7	Dorilar bilan ishlash	7 daqiqa	Dozalashni hisoblash, dori tayyorlash	Kognitiv + Amaliy (10 ball)
8	Bemor bilan muloqot	10 daqiqa	Empatiya, maslahat berish, savollarga javob	Motivasion (20 ball)

Natijalar tahlili: Ishlab chiqilgan OSCE baholash tizimi Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumida 2024 yil may-iyun oylarida pilot rejimda sinab ko'rildi. Tadqiqotda "Hamshiralik ishi" yo'nalishi 3-kurs o'quvchilari (n=120) ishtirok etdilar. Natijalar 6-jadvalda keltirilgan:

6-jadval. O'tkazilgan tadqiqot natijalar itahlili

Komponent	O'rtacha ball (M±SD)	Yuqori daraja (%)	O'rtacha daraja (%)	Past daraja (%)
Motivasion (20 ball)	16.2±2.8	58.3%	33.3%	8.4%
Kognitiv (30 ball)	22.5±4.2	45.8%	43.3%	10.9%
Amaliy (50 ball)	38.7±6.5	52.5%	36.7%	10.8%
Umumiy (100 ball)	77.4±10.8	54.2%	37.5%	8.3%

Natijalarga ko'ra, o'quvchilarning 54.2%i yuqori darajada, 37.5%i o'rtacha darajada va 8.3%i past darajada baholandi. Bu ko'rsatkichlar an'anaviy baholash usullariga nisbatan aniq va ob'ektiv natijalar beradi. Ushbu tadqiqot doirasida tibbiyot texnikumlarida "Hamshiralik ishi" yo'nalishi o'quvchilari uchun simulyasion ta'lim resurslari asosida OSCE-baholash mezonlar tizimi ishlab chiqildi. Tizim motivasion (20%), kognitiv (30%) va amaliy (50%) komponentlarni o'z ichiga oladi va klinik tahlil-tashxis-muolaja siklining barcha bosqichlarini baholashga imkon beradi. Pilot tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, OSCE tizimi an'anaviy baholash usullariga nisbatan quyidagilar: O'quvchilar kompetensiyalarini ob'ektiv va aniqroq baholaydi; Klinik fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'maklashadi; O'quvchilarning motivasiyasini ko'tarib, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi; Standartlashtirilgan baholash orqali turli ta'lim muassasalari o'rtasida kompetensiyalarni solishtirish imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan tizim O'zbekiston Respublikasi tibbiyot texnikumlarida keng miqyosda qo'llanishi uchun amaliy tavsiyanomalar tayyorlandi. OSCE-baholash mezonlar tizimini joriy etish hamshiralik ishi buyicha kadrlarni tayyorlashning sifatini sezilarli darajada yaxshilashga va xalqaro standartlarga mos mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hargden R.M., Gleeson Ф.А. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE) // Medical Education. – 1979. – Vol. 13(1). – P. 39-54.
2. Khan K.Z., Ramachandran C., Gaunt K., Pushkar P. The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part I: An historical and theoretical perspective // Medical Teacher. – 2013. – Vol. 35(9). – P. e1437-e1446.
3. Patricio M.Ф., Julião M., Farelleira Ф., Carneiro A.V. Is the OSCE a feasible tool to assess competencies in undergraduate medical education? // Medical Teacher. – 2013. – Vol. 35(6). – P. 503-514.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
5. Заян М. Objective structured clinical examination: The assessment of choice // Oman Medical Journal. – 2011. – Vol. 26(4). – P. 219-222.
6. Gaba Д.М. The future vision of simulation in health care // Quality and Safety in Health Care. – 2004. – Vol. 13(Suppl 1). – P. i2-i10.
7. Alfaro-LeFevre R. Applying Nursing Process: The Foundation for Clinical Reasoning. – 9th ed. – Philadelphia: Wolterc Kluwer, 2020. – 368 p.
8. McGaghie W.C., Issenberg С.Б., Cohen E.R., Barcuk J.H., Wayne Д.Б. Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better result than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence // Academic Medicine. – 2011. – Vol. 86(6). – P. 706-711.
9. Rushforth H.E. Objective structured clinical examination (OSCE): Review of literature and implications for nursing education // Nurse Education Today. – 2007. – Vol. 27(5). – P. 481-490.
10. Alinier G. Developing high-fidelity health care simulation scenarios: A guide for educators and professionals // Simulation & Gaming. – 2011. – Vol. 42(1). – P. 9-26.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jamolov Anvar Kuchkorovich**, mustaqil tadqiqotchi [Жамолов Анвар Кучкорович, независимый исследователь], [Jamolov Anvar Kuchkorovich, independent researcher,]; manzil: O'zbekiston, Toshkent ZIYO KO'CHASI, 76-UY, [адрес: Узбекистан, Ташкент, ул. ЗИЁ, 76], [address: 76 ZIE Street, Tashkent, Uzbekistan]